

**GLOBALASHUV DAVRIDA TAYM MENEJMENTINING BOSHQARUV
TIZIMLARIDAGI AHAMIYATI**

Akramova Adolatxon Kodirxonovna

Maktabgacha ta’lim tashkilotlari direktor va mutaxassislarini qayta tayyorlash va ularni malakasini oshirish instituti mustaqil izlanuvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10801607>

***Annotatsiya.** ushbu maqolada vaqtni boshqarish, vaqtni muayyan faoliyat va ustuvorliklar o'rtasida qanday taqsimlashni tashkil qilish va rejalashtirish jarayoni, vaqtni boshqarishning afzalliklari, yaxshi odatlar va yuqori mahsuldorlik, takomillashtirilgan vaqtni boshqarish, vaqtni yanada samarali rejalashtirish va boshqalar to'g'risida yozilgan.*

***Kalit so'zlar:** vaqtni boshqarish, faoliyat, ustuvorlik, taqsim, reja, jarayon, odatlar, mahsuldorlik.*

***Аннотация.** в этой статье обсуждается тайм-менеджмент, процесс организации и планирования, способы распределения времени между конкретными видами деятельности и приоритетами, преимущества тайм-менеджмента, хорошие привычки и более высокая продуктивность, улучшение тайм-менеджмента, более эффективное планирование времени и многое другое.*

***Ключевые слова:** тайм-менеджмент, деятельность, приоритет, распределение, план, процесс, привычки, продуктивность.*

***Abstract.** this article discusses time management, the process of organizing and planning how to allocate time between specific activities and priorities, the benefits of time management, good habits and higher productivity, improved time management, more effective time planning, and more.*

***Keywords:** time management, activity, priority, distribution, plan, process, habits, productivity.*

Vaqtni samarali boshqarish barcha sohadagi rahbarlar maqsadlariga erishishda yordam beradi. Vaqtni oqilona boshqarish ish va hayot muvozanatini yaxshilaydi, baxtni oshiradi, stressni kamaytiradi, maqsadlaringizga tezroq va osonroq erishish imkonini beradi.

Vaqtingizni boshqarish sizga qiyinroq emas, aqlliroq ishlashga yordam beradi, shunda siz qisqa vaqt ichida ko'proq ishlarni bajarishingiz va katta imkoniyatlarni qo'lga kiritishingiz mumkin, sizning kuchli tomonlaringizni maksimal darajada oshirish va kuningizni samarali rejalashtirishga yordam berish uchun muhimdir. Vaqtni to'g'ri boshqarish sizga qiyinroq emas, aqlliroq ishlashga yordam beradi va qisqa vaqt ichida samaraliroq ishni bajarishingizga yordam beradi.

Vaqtni boshqarish nima?

Vaqtni boshqarish - bu vaqtni tashkil qilish va boshqarish jarayoni. Vaqtni to'g'ri boshqarish sizga eng muhim mashg'ulotlar o'rtasida vaqtni rejalashtirishga yordam beradi. Vaqtni samarali boshqarish sizning vaqt va kuchingizni nazorat qilishni anglatadi. Vaqtingizni nazorat qilish sizga kamroq vaqt ichida stresssiz kattaroq va yaxshi natijalarga erishish imkonini beradi.

Vaqtni boshqarishning maqsadi - maqsadlaringizga tezroq erishishga yordam beradigan muayyan harakatlarga sarflagan vaqtingizni maksimal darajada oshirishdir. Vaqtni boshqarishning afzalliklari ahamiyatsiz ish uchun vaqtni qisqartirish va muhim ishlarga vaqtni ko'paytirish imkonini beradi.

Qachonki siz qattiqroq emas, aqlliroq ishlasangiz, kamroq harakat bilan qisqa vaqt ichida yaxshi natijalarga erishasiz. Aqlliroq ishlash sizga ko'proq ishni bajarish va maqsadlaringizga tezroq erishish imkonini beradi.

Vaqtning boshqarish qobiliyatlari vaqtning siz uchun eng muhim bo'lgan narsalarga qaratishni anglatadi. Bu, shuningdek, hamma narsaga kamroq vaqt sarflashni anglatadi. Vaqtning boshqarishning asosiy ko'nikmalariga ustuvorliklarni belgilash, maqsadlarni belgilash va vakolat berish kiradi.

Vaqtning boshqarishning qanday afzalliklari bor?

Vaqtning boshqarishning afzalliklari oddiy. Vaqtning yaxshi boshqarish sizga qisqa vaqt ichida katta natijalarga erishishga imkon beradi, bu esa ko'proq vaqt erkinligiga olib keladi, diqqatni yaxshiroq to'plashga yordam beradi, samaraliroq bo'lishga imkon beradi, stressni kamaytiradi va sizga eng muhim odamlar bilan vaqt o'tkazishga ko'proq vaqt beradi.

Vaqtning boshqarsangiz, kattaroq natijalar va katta maqsadlarga oddiy va samarali erishish osonroq bo'ladi. Vaqtning boshqarishning afzalliklari kamroq stress bilan yuqori samaradorlik va samaradorlikni o'z ichiga oladi. Ishda vaqtning to'g'ri boshqarishning afzalliklari siz kamroq ishlashingiz va katta natijalarga erishishingiz mumkinligini anglatadi.

Vaqtning samarali boshqarish ko'nikmalari sizning e'tiboringizni va mahsuldorligingizni oshiradi. Shuningdek, ular chalg'itish va kechiktirishni kamaytiradi. Vaqtning yaxshi boshqarish orqali vaqtning nazorat qilish unumdorligingizni oshiradi. Shuningdek, u muhim ishlaringizni sodda va oson bajarishingizga yordam beradi.

1. Kamroq stress

Vaqtning boshqarish stress darajasini pasaytiradi va o'zingizga bo'lgan ishonchni oshiradi. Vaqtning nazorat qilish stress va tashvishlarni ham kamaytiradi. Vaqtning yaxshi boshqarish - bu qat'iy muddatlarga rioya qilish va vaqtning rejalashtirishni anglatadi.

Vaqtning boshqarish ortiqcha ishtiyoqni to'xtatadi va har doim charchamasligingizni ta'minlaydi. Ish unumdorligining oshishi sizga vazifalar ro'yxatida qolishingizni va eng muhim ishingizning ustuvorligini ta'minlaydi. Kamroq stress bilan, vaqtning qanday sarmoya qilish haqida o'zingizni aniq va ishonchli his qilasiz.

Kamroq stress unumdorlikni oshiradi va yaxshi uxlashga yordam beradi. Bu, shuningdek, ish va hayot muvozanatini yaxshilashga yordam beradi.

Qonun. Vaqtning boshqarish qobiliyatingizga ta'sir qiluvchi stressning uchta sababini aniqlang. Stressning sabablarini aniqlang va agar siz ushbu stressni bartaraf eta olsangiz, u qanday farq qilishi mumkinligini aniqlang. Stressning eng katta sababini tanlang va bu stressni bartaraf etish uchun qilishingiz mumkin bo'lgan bitta harakatni belgilang.

2. Ish va hayot muvozanatini yaxshilash

Vaqtning boshqarishning eng muhim afzalliklaridan biri bu ish va hayot muvozanatini yaxshilashdir. Agar siz ish va hayot muvozanatiga erishsangiz, ishda samaraliroq bo'lishingiz va eng muhim munosabatlaringizga ko'proq vaqt sarflashingiz mumkin.

Ish va hayot muvozanati sizning professional hayotingiz va shaxsiy hayotingiz o'rtasida yaxshi muvozanat yaratadi. Ishda uzoq vaqt o'tkatsangiz, siz doimo charchash va charchash xavfini tug'dirasiz.

3. Ko'proq vaqt erkinligi

Vaqtning boshqarishning asosiy afzalliklaridan biri bu ko'proq vaqt erkinligidir. Ko'proq vaqt erkinligingiz bo'lsa, vaqtning eng katta maqsadlarni belgilash va ularga erishishga qaratishingiz mumkin.

Ko'proq vaqt erkinligi sizning oilangiz va do'stlaringiz bilan o'tkazish uchun ko'proq vaqtingizni ta'minlaydi. O'zaro munosabatlarni chuqurlashtirish va yangi sevimli mashg'ulotlariga ega bo'lish uchun ko'proq vaqtingiz bor. Ko'proq vaqt erkinligiga ega bo'lish, hayotdagi maqsadingizga amal qilish imkonini beradi.

4. Kattaroq e'tibor

Vaqtning samarali boshqarish sizning e'tiboringizni oshiradi va samaradorlikni oshiradi. Kattaroq e'tibor sizga katta imkoniyatlarni qo'lga kiritish imkonini beradi, sizga muhim bo'lgan loyihalar, maqsadlar va odamlarga ko'proq vaqt sarflash imkonini beradi.

Vaqtning boshqarish ko'proq e'tibor va ustuvorlikka erishishda muhim ahamiyatga ega. Vaqtingizni yaxshiroq boshqarsangiz, diqqatni kuchaytirasiz va kuningizni nazorat qilasiz, ishlar ro'yxatini kengaytirish uzoqroq ishlashni anglatmaydi. Vaqtning boshqarish qiyinroq emas, balki oqilona ishlashni anglatadi.

Vaqtingizni boshqarsangiz, eng samarali faoliyatingizga ko'proq e'tibor qaratasiz. Bu ijobiy odatlarni shakllantirishga yordam beradi. Shuningdek, bu sizning maqsadlaringizga erishishga yordam beradigan tadbirlarga ko'proq vaqt sarflashingizni ta'minlaydi.

5. Kamroq kechiktirish

Kechiktirish, vaqtingizni boshqarmasangiz sodir bo'ladi. Agar siz aniq va maqsadingizga e'tibor qaratmasangiz, kechiktirish oson. Vaqtning noto'g'ri boshqarish chalg'itish va kechiktirishga olib keladi.

Vaqtning samarali boshqarish ko'nikmalarini shakllantirish va vaqtning boshqarish sizni kechiktirmaslikni ta'minlaydi, sizning ish yukingizni nazorat qilishingizni ta'minlaydi, bu esa kechiktirishni to'xtatishga yordam beradi.

Agar siz diqqatni jamlaganingizni va vaqtingizni nazorat qilayotganingizni his qilsangiz, siz kechiktirish ehtimoli kamroq bo'ladi. Agar siz aniq va maqsadingizga e'tibor qaratsangiz, eng katta ustuvorliklaringizga ko'proq vaqt sarflaysiz.

Qonun. Kechiktirishning uchta asosiy sababini aniqlang va har bir sababni birma-bir bartaraf etish uchun birinchi qadamni belgilang.

6. Ishlar oddiyroq va osonroq

Vaqtning samarali boshqarish qobiliyatlari ishlarni sodda va oson qiladi. Vaqtingizni nazoratga olsangiz, o'zingizga ishonchli va qobiliyatliroq bo'lasiz, sizning vaqtingizdan qanday foydalanishni aniq va ishonchli his qilishingizni ta'minlaydi. Natijada siz o'zingizni haddan tashqari ko'tarish, stress va umidsizlikni his qilishni to'xtatasiz.

Vaqtning to'g'ri boshqarish sizga maqsadlaringiz ustida ishlash va samarali vazifalar ro'yxatini tuzish imkonini beradi. Ushbu rejalashtirish sizga eng muhim vazifalarni birinchi o'ringa qo'yishga yordam beradi. Natijada, siz o'zingiz xohlagan natija va natijalarni olish uchun vaqt va kuchingizni sarflaysiz.

Vaqtingizni yanada samaraliroq belgilash uchun vaqtning boshqarish bo'yicha eng yaxshi maslahatlarni toping.

7. Kamroq chalg'itish

Vaqtning samarali boshqarish chalg'itadigan narsalarni yo'q qiladi va konsentratsiyani oshiradi. Chalg'itish vaqtning boshqarishga ta'sir qiladi va unumdorligingizni pasaytiradi.

Vaqtning samarali boshqarish ko'nikmalarini rivojlantirish diqqatni oshiradi va chalg'itishni cheklaydi, yaxshiroq rejalashtirishingiz va yaxshiroq ustuvorlik qilishingiz mumkin. Bu sizga eng muhim ishingizni rejalashtirishga yordam beradi.

Samarali vaqt menejerlari o'zlarining eng muhim ishlari ustida ishlash uchun vaqt ajratadilar. Bundan tashqari, ular diqqatni kuchaytirish uchun vaqt atrofida yaxshiroq chegaralarni o'rnatadilar.

Yaxshiroq chegaralar diqqatni kuchaytirishga vaqtingizni eng katta ustuvorliklaringizga qaratishga yordam beradi. Bu, shuningdek, chalg'itish va chalg'itishni kamaytirishga yordam beradi.

8. Energiyaning ortishi

Vaqt boshqarishning eng katta afzalliklaridan biri bu ko'proq energiya va motivatsiyadir. Agar siz uzoqroq va qattiqroq ishlasangiz, energiya darajangiz pasayib ketishi mumkin va siz doimo charchaganingizni his qilasiz.

Yaxshi vaqt boshqarish qobiliyatlari energiya va samaradorlik darajasini boshqarishga yordam beradi, eng muhim afzalliklaridan biri bu katta energiya. Ko'tarilgan energiya sizning eng muhim ishingizga e'tiboringizni qaratishga yordam beradi.

Yaxshi vaqt menejerlari o'z vaqtlarini rejalashtirishadi va kun davomida muntazam ravishda tanaffus qilishadi.

9. O'ylash vaqti

Vaqt boshqarishning samarali usullari sizga ko'proq o'ylash va rejalashtirish imkonini beradi. Vaqt yomon boshqarish sizning eng katta maqsadlaringizga erishish uchun vaqtingiz yo'qligini anglatadi. Maqsadlaringizga qanday erishish haqida o'ylash uchun vaqt bo'lishi, harakat qilish kabi muhimdir.

Xulosa

Vaqt boshqarishning afzalliklari ko'proq ravshanlik, ko'proq qobiliyat va ko'proq ishonchni o'z ichiga oladi. Vaqtingizdan unumli foydalanishni aniq bilsangiz, diqqatni jamlagan va samaraliroq bo'lasiz. Vaqt yaxshi boshqarish kattaroq maqsadlarga erishishga yordam beradi, kechiktirishni kamaytiradi va samaradorlikni oshiradi, ortiqcha ishtiyoqni kamaytiradi va ustuvorlikni belgilashga yordam beradi, bu sizga aqliroq ishlash va maqsadlaringizga tezroq erishish imkonini beradi.

REFERENCES

1. Allen, Devid (2001). Ishlarni bajarish: Stresssiz mahsuldorlik san'ati. Nyu-York: Viking. ISBN 978-0-670-88906-8.
2. Fiore, Neil A (2006). Hozirgi odati: Kechiktirishni engish va aybsiz o'yindan zavqlanish uchun strategik dastur. Nyu-York: Pingvinlar guruhi. ISBN 978-1-58542-552-5.
3. Le Blan, Raymond (2008). Maqsadlarga erishish oson! Amaliy maqsadlarni belgilash vositalari va tasdiqlangan vaqt boshqarish usullari. Maarheeze: Cranendonck murabbiyligi. ISBN 978-90-79397-03-7.
4. Secunda, Al (1999). 15 ikkinchi tamoyil: uzoq muddatli maqsadlarga erishish uchun qisqa, oddiy qadamlar. Nyu-York: Nyu-York: Berkli kitoblari. p. 157. ISBN 0-425-16505-1.
5. Burkeman, Oliver (2021). To'rt ming hafta. Mortals, Farrar, Straus va Giroux uchun vaqt boshqarish. 978-0374159122
6. <https://www.bakkerelkhuizen.com/knowledge/the-10-most-important-benefits-of-time-management/?country=I&lang=EN>